

Inhaltsübersicht Fotointern 2004

Rubrik	Artikel	Seite
<u>Ausgabe 1/04 vom 07. 01. 2004</u>		
Interview	iha gfk: «Die Händler sollten die neuesten Produkte zuerst haben» (Interview mit Peter Muheim)	1-4
VFS	Paul Schenk: Die aggressive Werbung und PR in der Gratiszeitung «20 Minuten»	5
Für Sie gelesen	Minolta bald mit digitaler SLR?	5
Für Sie gelesen	Nikon bleibt bei kleinem CCD	5
Für Sie gelesen	Mamiya bald mit grösseren Sensoren?	5
Für Sie gelesen	Welches ist die optimale Sensorgrösse? (Canon)	5
Report	Nikon Sendai: Das Werk, aus dem die D2H kommt	6
Praxis	Nikon D2h: Wie fühlt sich eine der schnellsten Digitalkameras der Welt an?	9
Praxis	Fujifilm: Die drei Musketiere à la Japonais mit dem Super-CCD der vierten Generation Fujifilm Finepix S3000, Fujifilm Finepix S5000, Fujifilm Finepix S7000	11
Praxis	Fujifilm Finepix F700: Die kompakte Kamera mit dem Sechs-Megapixel Super-CCD SR	14
Labor	Die Farbfotopapiere des Weltmarktes	16
Ausbildung	Fachlehrertagung Luzern: Lehrlingsausbildung im Fotofachhandel.	21
Aktuell	Labor: Stutz rein, Print raus – Neues von Fotokiosken und Bildhandys Agfa E-Box, Fuji Princiao, Ilford Printasia Big Prints, Kodak Order Station, Polaroid Print Station Sony Picture Point, Typon Photo Station	23 22
Aktuell	SBf publiziert neue Tarife	24
Aktuell	And the Winner is... (vfg. den Nachwuchsförderpreis 2003)	24
Aktuell	Printer-Profis (www.imiconf.com)	24
Aktuell	Neue Internetplattform der Vereinigung fotografischer GestalterInnen vfg.	24
Aktuell	NEC blendet Originale ein (NEC Visualizer DV11)	25
Aktuell	The selection vfg.: Wettbewerb	25
Aktuell	Olmec erweitert Sortiment (www.ici-imagedata.com)	25
Aktuell	Minikamera (Digitalkamera DP-353 iPEN in Form eines Kugelschreibers)	25
Aktuell	Dreidimensionale Fotografie (Mission 3-D)	26
Aktuell	Novoflex Classic Ball 5 (Perrot Image AG, Nidau)	26
Aktuell	FotoWare bringt FotoStation Pro (www.fotoware.com)	26
Aktuell	Ilford feiert Lumières Geburtstag	26
Aktuell	Fujifilm Euro Press Awards: Eile! (www.fujifilm.ch)	26
Aktuell	Hasselblad Masters erkoren	26
Aktuell	Minox jetzt im 5 Millionen Club: Minox DC 5211	27
Aktuell	Edding beschriftet CDs (CD-Marker edding 8400 und 8500 RW)	27
Aktuell	Buch: Das Olympus E-System (Frank Späth)	27
Aktuell	Neuer 6-MPix-Sensor von Sharp (RJ21T3AAOPT)	27
Aktuell	Fujifilm: Finepix F610 Hochformat	27
<u>Ausgabe 2/04 vom 05. 02. 2004</u>		
Interview	Fujifilm (Switzerland) AG gehört jetzt ganz zur Prografica Holding (Interview mit Jacques A. Stähli und Rolf Broglie)	1
VFS	Paul Schenk: Noch einmal Thema Fotofachmann / Fotofachfrau	5
Praxis	Digital oder analog? Vergleich einer digitalen Spiegelreflexkamera mit Kleinbildfilm (Eric A. Soder)	6
Professional	Rollei 6008 integral2: Angenehmes Arbeiten im Mittelformat dank deutscher Gründlichkeit	11
Technik	Ganzdruck: Wasserfeste, dauerhafte und farbtreue Drucke auf (fast) jedem Untergrund (Karl Ganz)	14
Praxis	Sony F828: Heisses Eisen, frisch geschmiedet und voller Überraschungen (Sony DSC F828)	16
Markt	Stative: Mit Ihnen steht und fällt die Qualität einer Aufnahme – bei Tag und bei Nacht Cullmann, Foba, Gitzo, Hama, Linhof, Manfrotto, Velbon	19 19

Wirtschaft	«Die Zeichen des letzten Quartals deuten auf einen positiven Trend» Interview mit Ulrich Kaiser, Finanzanalyst der Credit Suisse	22
Aktuell	Olympus C-760 mit Zehnfachzoom (Olympus C-760 Ultra Zoom)	23
Aktuell	Konica Minolta: Kompakte G500 (Dimage G500)	23
Aktuell	Für Olympus C-5060 Wide Zoom: mehrere Zubehör	23
Aktuell	Casio: 5 MP und 3fach Zoom (Digitalkamera QV-R51)	23
Aktuell	Engelberger erweitert Sortiment	23
Aktuell	Canon: Drei neue Mini-Camcorder (Modelle MV 700, MV 700i und MV 750i)	23
Aktuell	Nikon ergänzt Coolpix-Reihe (Nikon Coolpix 3200 und 2200 und Unterwassergehäuse)	24
Aktuell	Polaroidfilm 690 mit ISO 100/21°	24
Aktuell	Kodak: Neue EasyShare Kameras (EasyShare LS743, EasyShare LS753)	24
Aktuell	Neu: Blitzgerät Leica SF 24D	25
Aktuell	Wettbewerb mit Kangaroo Jack	25
Aktuell	SanDisk erweitert Cruiser Familie (Cruzer Micro, Cruzer Mini, Cruzer Titanium, Memory Stick Pro)	25
Aktuell	Digitalback für GX 680 (DBP GX680)	25
Aktuell	Neuer Digitalkamera-Standard	27
PR-Anzeige	Fujifilm: Technologie: Neue Minilab Fujifilm Frontier 355/377: Scannerleistung markant erhöht	26
Aktuell	Dimage Scan Dual: Jetzt Version IV	27
Aktuell	Zwei neue Konica Minolta SLR (Dynax 40, Dynax 60)	27
PR-Anzeige	Sony: 5 MegaPixel im Scheckkartenformat (DSC-T1)	28
Aktuell	Neue Canon 8-MP-Spiegelreflex (EOS-1D Mark II, E-TTL II Blitzsystem EF 1:3,5-5,6/28-300 IS USM, EF 1:4,5-5,6/70-300mm SO IS USM)	29
Aktuell	Trauer um Helmut Newton	29
Aktuell	Fujifilm Schweiz: Garantie 2 Jahre	30
Wirtschaft	Kodak: Aus für APS	30
Wirtschaft	Agfa übernimmt Dotrix	30
Aktuell	Canon in der Offensive	30

Ausgabe 03/04 vom 01. 03. 2004

Interview	Olympus: «Man darf bereits zur Cebit wieder mit Neuheiten rechnen» (Interview mit John Zeppernick)	1
VFS	Paul Schenk: GV des VFS, Schloss Laufen am Rheinflall	5
	Kodak produziert weiterhin APS-Filme	5
PMA	Las Vegas: Mit einem bunten Neuheiten-Strauss ins Photokina-Jahr Agfa d-lab.1 Minilab, Agfa d-lab.2plus/Fotokioske, «Image Box», Betterlight: 360° Panorama- aufnahmegerät, B+W: Filter aus Glas und Bytes: B+W Softwarefilter/«Portrait and Family»/ «Outdoor» Set/Glasfilter, Canon: Volle Ladung: EOS 30V und EOS 33V/Canon 150u/ Objektive EF 70-300 mm (1:4,5-5,6)/EF 28-300 mm (1:3,5-5,6)/Ixus 500/Ixus 430/Ixus IIs/ PowerShot S1 IS/PowerShot A75/PowerShot A310/PowerShot Pro 1/EOS-1D Mark II/BubbleJet i80 Casio: Schlanke 6-MP Exilim: EX-P600, Cokin: Neue Filter, neue Halter: Magne-Fix Halterung/ Infrarotfilter 007, Concord: Schicke 5 Megapixel: 5345z, Delkin: SD-Karte mit zwei GB: Card Bus 32 Duracell: Lithium statt Akku: CP1 Lithium Ionen Batterie, Durst: Lambda und weisse Tinte: «Lambda Lab» Theta bringt Durst eine neue, kostengünstigere Version 51, digitales Minilab, auf den Markt./ Theta 50/UV-Inkjet Grossformatdrucker Rho 160 Plus, Encad: Kodak macht Druck: Novajet 1000i Tintenstrahldrucker/Qi (Quantum Ink) Dye Tinte/Qi Pigmenttinte, Energizer: Starke AAA Batterien Epson: Kleindrucker und Scanner: Epson PictureMate/Flachbettscanner mit integriertem Modul für Durchlichtauflagen, Fujifilm: Profis und Amateure: FinePix S2 Pro, voraussichtlich im Sommer S3 Pro/ All-in-One Kamera FinePix S20/FinePix A330/FinePix A340, Gitzo: Neigen in der Mitte: Gitzo Stative G1227LVL und G1228LVL/Modell G0027. Ilford: 125 Jahre Fotogeschichte: Smooth Art Mattpapier mit einer Grammatur von 190 Gramm pro Quadratmeter/Smooth High Gloss Papier Imacon: 22 MP und 16-Shot: Imacon Ixpress 28C, Kingston: Speichern extern: verschiedene Kartenlesegeräte, USB Flashdrives und eine externe Harddisk. Kodak: Share moments, easy: komplette Überarbeitung der DCS ProSLR/n Spiegelreflexkamera/EasyShare DX7630/Kodak EasyShare CX7430/ Einstiegsmodell EasyShare CX7300 Digitalkamera/Weitere Neuheiten von Kodak betreffen die Fotokioske , drei neue Ultra Color Professional Filme, ein neuer 120er Schwarzweissfilm (BW400CN) und zwei neue	

	Schwarzweiss-Negativfilme (Tri-X 320 im 220er Format und Tri-X 400 als 35mm Film.)/Applied Science Fiction Filmentwicklungsstation, Konica Minolta: Zoom 160 c DateZoom 130c Date/Zoom 80c/Zoom 60 Date/Dynax 70/Dynax 50, Kyocera: rüstet auf: drei neue Finecam Modelle: M400R/MR410R/SL400R, Leica: Goes digital: digitale Lösungen für die Spiegelreflexkameras./ 10 Megapixel Full Frame CCD mit Mikrolinsen/Makroobjektiv, das Makro-Elmar-M 90 mm 1:4 und der Makro Adapter-M für das M-Kamerasystem/zwei neue Versionen der Geovid Fernglasreihe mit integrierter Distanzmessung: Leica Geovid 8 x 42, Geovid 10 x 42 Lexar: 8 GB-Grenze gesprengt: 8 GB CF-Karte/32-Bit CompactFlash Card-Bus Reader. (Fortsetzung: Weitere PMA-Neuheiten von M-Z finden Sie in der nächsten Ausgabe)	6-
Kasten	PMA 2004: Trends aus den USA: Fotokioske, Speichermedien für Einmalnutzung, Haltbarkeit von Tintenstrahldrucken	7
Wissen	Sensortechnologie: Wie funktionieren Sensoren, und was bestimmt die Bildqualität? Canon EOS 300D, Contax N digital, Fujifilm 7000, Sigma SD10	19
Report	Kodak Labor Renens: Vollservice rund ums Bild: Vom Digitalprint zur Kodachrome-Entwicklung	22
Aktuell	Nikon Coolpix mit 8 Megapixel (Coolpix 8700)	25
Aktuell	Neuer Metzblitz für Digitalkameras (Metz Mecablitz 54 MZ-4)	25
Aktuell	Leica: Bunte Ferngläser (Leica Trinovid 8 x 20 BCA, Leica Trinovid 10 x 25 BCA)	27
Aktuell	www.sony.ch – erfrischend (neue Homepage)	27
Aktuell	Image House: Zanetti/Kornhuber («Mein Nachbar, der Fremde», www.imagehousegalerie.ch)	27
Aktuell	Desma Kartenlesegeräte (12 in 1 Multi-Reader)	27
Aktuell	Canon EOS-1D Mark II: first touch	28
Aktuell	Fujicolor-Labor setzt auf Cyra (Kooperation Fujifilm (Switzerland) AG und Imaging Solution AG)	30
Aktuell	Rowi in italienischer Hand	30
Aktuell	Ilford Printasia für Digitalprints	30
Aktuell	Wahl vertreibt Sony-Produkte	30
Aktuell	Jürg Barth verlässt Kodak (Pierre Kipfer und Jean-Luc Piguat als Nachfolger)	31
Aktuell	Picturemaxx ist umgezogen	31
Aktuell	Programmheft Leica Akademie	31
Aktuell	Pola-Kassette (Filmmagazin Pola-Combi 80/100)	31
Aktuell	Agfa: S/W Champion («move it!» Motto des zweiten internationalen S/W-Fotowettbewerbs)	31

Ausgabe 04/04 vom 15. 03. 2004

Interview	Sony: «In einer Leaderposition muss man mehr bieten» (Interview mit Marco di Piazza)	1
VFS	Martin Leuzinger: Lehrabschlussprüfung-Vorbereitungskurs Bern impuls	5
Personelles	Neuer technischer Berater bei Ott + Wyss AG: Gabriel Delley	5
Für Sie gelesen	Urheberrecht wiederhergestellt (Max Messerli) / Der Zweite im Four Third Bunde: Sigma	5
PMA	Las Vegas: Mit einem bunten Strauss Neuheiten ins Photokina-Jahr – Teil 2 Lowepro: Rolling Mini, Trekker AW/Taschen der Aspen-Reihe/Serie Monaco, Microsoft zeigt Fotolösungen: Digital Suite 9/Plus! Photo Story 2/Windows XP, Mitsubishi: Neue Printer: Kiosk heisst die Standalone-Lösung von Mitsubishi./DPS Click/CP-9000DW/CP-8000DW, M-Rock: Digital Pouches/Camera Bags/Wasatch, Multiblitz: Vier Leistungsklassen: Xenolux Studioblitzgeräte/Halogenleuchten von DigiX/Multiblitz Compactlite/Profilux, Nikon: Nikon D70/Coolpix 5200/ Coolpix 4200, Pentax: Neue Crossover-Kamera: Optio S4i/Optio S40/Optio 30/Prototyp der MX, Phase One: Voll mobiles Back: Digitalrückteile P20 und P25 Polaroid: Digitales Sofortbild: Fotokiosk für die Sofortausgabe von Digitalbildern/Typ 80 Film für Mittelformat-kameras/Vier neue Modelle der 600er Linie, iZone 200/Image 1200 ist kompatibel mit dem Polaroid 1200 Film, Olympus: 8-Megapixel-Zoomkamera: C-770 Ultra Zoom/C-765 Ultra Zoom/Stylus 410/D-580 Zoom/ 8080 WideZoom/E-System/Zuiko Digital ED 150mm/SRF-11 Ringblitz/STF-22 Zwillingblitz/ FS-FC1 Blitzadapter. Ricoh: mit Weitwinkelzoom: Caplio RX, Rollei: dp3210 mit 10-fach-Zoom: dp3210, Samsung: Digimax gebündelt: Digimax V50/Digimax V40/Samsung V5/Digimax 530/ U-CA 401, Sigma: Digitalweitwinkel: 2,8-4/17-35mm EX DG ASPH HSM/1:2,8/24-60mm EX DG, Sinar: Klein, günstig und mobil: Sinar m/Sinar p3/Sinarback 54 M/Sinar Action Module (Sam), SMI: Gretag-Technologie: Master Plus/Master Net/Master 5/Netprinter 812/d-Gity / Sony: Printstation: UPA-PC105/Drucker UP-DR100, / Sunpak: Blitzt bei jedem Wetter: G Flash/ TTL-Blitzgerät PZ40X, Tamrac: Für jede Grösse: Modell 94/Turbo CyberPro Modell 5618 / Tamron: Legendäre Makros:	

	SP AF 1:2,8/90 mm Di/SP AF1:5,6 200-500 mm Di, Varta: Charge and Go!: Varta 15 Minute Charge & Go	6
Kasten	Alte Objektive für neue Kameras	7
Praxis	Panasonic Lumix: Die wunderbare Welt der Ferne – gesehen durch das Zwölfachzoom (DMC-FZ10)	15
PR-Anzeige	Sony: Mehr Spass mit den neuen Sony DVD Handycams	18
Aktuell	Konica Minolta A2: 8 Megapixel	17
Aktuell	PMA: Konica Minolta Neuheiten (Dimage Xg, Dimage X21, Dimage Z2, Dynax 40 und 60)	17
PR-Anzeige	Mehr Filmspass mit den neuen Sony DVD Handycams	1
Aktuell	HP mit neuen Digidruck-Lösungen (HP Indigo Press 5000, HP Indigo Press 3050, HP Color 9850mfp HP Designjet 30 und 130 Grossformatdrucksysteme Farbstandard CMYK Plus)	19
Aktuell	Papier von Hahnemühle (FineArt Inkjet-Papiere: Photo Rag)	19
Aktuell	Kodak: Mobile Imaging Service (Kodak Picture Maker Kioske)	19
Aktuell	Sekonic Dualmaster L-558 (Sondermodell L-558 Cine)	20
Aktuell	Finepix A 120 für Einsteiger	20
Aktuell	Markin-Spikes für Gitzo Stative (TS-227, TS-228, TS-328, Markins Stativadapterplatten)	20
Aktuell	Punkte sammeln mit Portra (Kodak belohnt treue Kunden)	20
Aktuell	Foto Video Digital Schenk neu	21
Nachruf	Dr. Ernst Widmer	21
Aktuell	Fujifilm Online-Lexikon (www.finepix.de)	21
Aktuell	Wechsel bei Sony Schweiz (Claudio Ammann ersetzt Hans Peter Baumgartner)	22
Drei Fragen	Silvia Muff, Fotografin	23
Aktuell	Fotoflohmarkt in Baden-Wettingen (Samstag, 27. März 2004)	23
Fotobuch.ch	jetzt besonders aktuell: Makrofotografie, Espresso! Digitale, Bildbearbeitung Digitale Fotografie, Praxiskurs auf CD	23

Ausgabe 05/04 vom 01. 04. 2004

Interview	Profot AG: «Kunst und Digitaltechnik gehören heute zusammen» (Interview mit Albert Sigrist und Massimo Saracino)	1
VFS-Kasten	Der Kunde ist König – ich bin nicht sein Hofnarr , Paul Schenk	5
Aktuell	Tessiner Fotografen (SBf Sektion Tessin 2. April bis 2. Mai 2004)	5
Praxis	Digitale Spiegelreflex Die Canon EOS 300D im praktischen Vergleich mit der neuen Nikon D70	6
Praxis	Video und Foto: Lösen die Crossover-Kameras schon bald die Camcorder ab? Vergleich Sanyo Xacti C1 mit der Canon MVX10i	13
	Kasten: CeBIT: Neue Crossover-Kameras (Pentax Mx, Samsung VP-D 6050i, DuoCam II, Sony DCR-HC85)	15
Wissen	Inkjet: Tinten auf ihrem Schnellen Weg zwischen Druckkopf und Papier mit Kasten: Warum Peach? und Resttinte: Sturm im Tintenglas?	16
Finishing	Fotokioske: Die dezentrale Ausgabe von Digitalbildern, gesehen an der PMA Las Vegas Polaroid Opal, Kodak G3 System, Mitsubishi, Agfa Image Box, Fuji Order Station, Olympus	23
Praxis	Software: Wie die Minolta A1 mit Dimage Capture zur vollwertigen Studiokamera wird	26
PR-Anzeige	Pentax p-page : Personal / Product News / Patrick's Panorama	27
Aktuell	CeBIT: Was alles kommt (Vorschau auf Fotointern 6/04) Casio: Exilim EX-Z40, EX P600 und EX-S20, Epson RD-1, Fujifilm Auftragsmanagement FinePix F710, Print Ciao, Kodak: Gespräch mit DCS Pro SLR/c-Entwickler Jay Kelbley Kyocera: Finecam M410R, Minolta: Europa-Manager Michael Luft über die neue Dimage G600 Olympus: C-160, C-460 Zoom del Sol, C-60 Zoom, Panasonic: Neue Lumix-Modelle, Samsung: Doppeloptik für Crossover-Kamera VP-D 6050i DuoCam, Pentax: Neues zur Crossover Mx Philips Flüssiglinse, Ricoh: Caplio RX und 400G wide, Sanyo Xacti VPC-J4 EX, Sony: DSC P43, DSC P73, DSC P93, Cybershot W1 und DSC P-100	28
Aktuell	Visionen im Mittelformat	28
Aktuell	Sigma macht Ernst mit 4/3 (1:3,5-5,6/18-125mm DC, 1:3,5-5,6/18-50 mm 4/3 DC, 1:4,0-5,6/55-200 mm 4/3 DC)	28
Aktuell	Turn and write: Schablone für CD-Beschriftungen	28

Aktuell	Wann kommt die Flüssiglinse? FluidFocus-System von Philips	29
Aktuell	Museumsreife Digitalkameras (Schweizer Fotoapparatmuseum in Vevey)	29
Aktuell	Konica Minolta: Neue Centurios Konica Minolta Color Centuria Super Kleinbild-Farbnegativfilme	30
Aktuell	Canon beliefert Profis nicht mehr direkt 30	
Aktuell	Vom guten Bild zum guten Print (Workshops von FineArtPix bei Nikon in Egg)	30
Drei Fragen	Heiri Mächler, Rüti	30

Ausgabe 6/04 vom 15. 04. 2004

Interview	Fego: «Ich würde heute sofort ein Fotofachgeschäft eröffnen» (Interview mit Bruno W. Oess)	1
VFS	Paul Schenk: Vier Generalversammlungen über dem Rheinfall	5
Marktübersicht	Mittelformat: Das Würfelspiel der Königsklasse: digitale und analoge Profikameras Alpa 12 WA; Alpa 12 SWA; Contax 645 AF; Fujifilm GX 680III; Fujifilm GX 680III S; Fujifilm GX 617; Hasselblad 501 CM; Hasselblad 503 CW; Hasselblad 555 ELD; Hasselblad 203 FE; Hasselblad 205 FCC; Hasselblad 905 SWC; Hasselblad H1; Mamiya 645 AFD; Mamiya 645 PRO TL; Mamiya 645 E; Mamiya 7II; Mamiya RB67 Pro SD; Mamiya RZ 67 Pro II; Pentax 645N II; Pentax 67 II; Rollei 6008 AF; Rollei 6008 integral 2; Rolleiflex 2,8FX; Rolleiflex 4,0 FW; Wica HS69; Sinar M; Zenza Bronica RF645; Zenza Bronica ETR Si; Zenza Bronica SQ-AI; Zenza Bronica SQ-B; Zenza Bronica GS-1	6
Kasten	22./23.4: Mittelformat-Visionen im Image House Photo Studio 13, Zürich	6
Reportage	cebit Bunt gemischter Neuheitenstrass an der grössten Elektronikfachmesse Casio Exilim Pro Ex-P600; Exilim EX-Z30; EX-Z40/ Epson R-D1/ Fujifilm FinePix F710; Fotokiosk «PrinCiao»; Instax Digital Photo Printer «NP-1» / Kodak Professional DCS Pro SLR/c/ Kyocera Finecam M410R/ Konica Minolta X21; A2; Z2; Dimage G600/ Olympus Camedia C-160: Camedia C-460 Zoom del Sol; Camedia C60/ Panasonic Lumix DMC-LC70; DMC-LC50; D-snap SV-AV50; SV-AV25; Lumix DMC-FX1; Lumix DMC-FX5; DMC-LC1/ Pentax Optio MX/ Philips Flüssiglinse / Ricoh Caplio RX- Modelle; 28 bis 100 mm 3,6-fach-Weitwinkelzoom; Caplio 400G Wide/ Samsung VP-D 6050i DuoCam II; Duocam I/ Sanyo Xacti C1; Xacti VPC-J4 Ex/ Sony P93; P73; P43; Sony Cyber-shot W1; P100	11
PR-Anzeige	Fujifilm digitalbilder Einhundert ausbelichtete Digitalbilder im praktischen Sammelkarton	16
Report	Ausbildung Das Projekt «Lenzerheide» - wo das Fotografieren wohl grenzenlos ist...	18
Fotofachhandel	vfs gv 95. Generalversammlung des VFS : positive Stimmung trotz Internetanbieter	20
Aktuell	Minilab Werfen Sie Ihr Analog-Minilab nicht weg ... mit dem GPE D-Carrier wird es ein digitales	23
PR-Anzeige	Sony Schnelligkeit, Bildqualität und neues Design	24
Aktuell	3,5 Millionen Fotos auf einer Münze (Datendichte)	25
Aktuell	Fotokunst an der Börse (CameraWork AG)	25
Aktuell	Kaiser vertreibt Kinetronics (GraphicArt AG, Buttwil)	25
Aktuell	Casio: Neues aus der Exilim-Reihe (EX-P600; EX-Z30; EX-Z40)	26
Aktuell	Fujifilm Finepix S20 Pro	27
Aktuell	DIMA Award für Kodak	27
Aktuell	Contax SL 300R T* : Edle Kyocera	27
Aktuell	YPP : Bärenstark in Eisenach	28
Drei Fragen	Yvonne Bokstaller , bei Fujifilm zuständig für Telefon und Empfang	29
Aktuell	Hoher digitaler Stromverbrauch	29
Aktuell	Imacon bringt Flextight 949	30
Aktuell	10 Jahre SWICO Recycling	30
Aktuell	Kodak vergibt APPI Preis	31
Aktuell	Das Jahr des René Burri	31
Aktuell	Sony klagt gegen Kodak	31
Aktuell	Studie über Kamera-Handys	31
Beilage	Visionen 2004 Mittelformat Einladung	

Ausgabe 7/04 vom 03.05.2004

Interview	Canon Schweiz: « Wir verzichten auf die Profimarge zu Gunsten der Händler » (Interview mit Richard Breyer und Olivier Vermeulen)	1
VFS	Heiri Mächler: Die Wahl und Qual mit den Lehrlingen	5
	Kinetronics weiter bei Profot AG	5
Praxis	Video-Beamer: Die digitale Fotografie hat ein neues Kind geboren: den Video-Beamer LCD (Epson); DLP/DMD (sim2); D-ILA (JVC) mit Kasten: Technik: Daten Videobeamer (Marcel Siegenthaler)	6
Praxis	Inkjet printing; Von der Dunkelkammer zum digitalen Workflow – so gelingen perfekte Prints	8
Praxis	Traditionell Digilux 2 und Lumix LC-1 : Das doppelte Lottchen von Leica und Panasonic mit Kasten: technik: Leica/Panasonic	11
Praxis	Konica Minolta: Kombination von grossem Zoombereich, vielen Pixeln und Design (Dimage Z2)	14
Aktuell	Canon: Modebilder-Wettbewerb	16
Aktuell	Desktop Printer für kleine Volumen Werkpoint Photo Printer 300 (Dreifeld AG, Aarau)	16
Aktuell	Olympus: Firmware	16
Aktuell	Datenverlust? IsoBuster hilft	16
PR-Anzeige	Sony Attraktion in der Flaniermeile von Luzern: Digitalprints und CDs gleich mitnehmen (GraphicArt AG)	18
Aktuell	Drucken, Falzen, Heften (Modelle Konica Minolta 7255 und 7272)	19
Aktuell	Canon gliedert Reparaturen aus	19
Aktuell	Imaprint für Imacon-Scanner	19
PR-Anzeige	Fujifilm colormanagement «What you see is what you get» - Bilder zwischen Aufnahme, Bildschirm und Drucker	20
3 Fragen	Pascal Aeschbacher	21
Aktuell	Was kann das erste 1-MPix-Fotohandy auf dem Schweizer Markt? (Sharp GX30)	21
Aktuell	Cullmann: Fototaschen-Rucksack (Ranger Comfort)	22
Aktuell	Flashkarten brauchen Pflege	22
Aktuell	EFI unterstützt Epson Printer	22
Aktuell	Photo 04 in Münsingen	22
Aktuell	Neue Inkjetmaterialien von Agfa (UIPP Universal Instant Dry Photograde Paper; UFF Universal Front Print Film; PV Premium Vinyl)	23
Aktuell	Canon One – Produktkatalog	23
Für Sie gelesen	PMA war Publikumserfolg	23
Für Sie gelesen	Kameraweltmarkt 2003 hat zugelegt	23
Für Sie gelesen	Mehr Sicherheit für Kriegsreporter?	23
Für Sie gelesen	Adobe Systems: Rekordverdächtig	23

Ausgabe 8/04 vom 14.05.2004

Interview	Pentax: « Miniaturisierung ist keine Nische, sie ist der Mainstream » (Interview mit Markus Furrer und Ernst Vollenweider)	1
VFS	Martin Leuzinger: Gedanken zur Lehrabschlussprüfung	5
Praxis	Geburtstag: Der Kodak Tri-X jubiliert und erhält zum Jubiläum einen kleinen Bruder sw-filme techn. Daten: BW400CN/Kodak Tri-X 400ISO	6
Video	Bildbearbeitung: Profiwerkzeug für die Bearbeitung von Videofilmen Final Cut Pro 4 von Apple (Hanspeter Frei)	11
	Kasten: Technik des Videoschnitts	11
Software	Apple photo Datenhandling und Bearbeitung im Multimedia-Gesamtpaket iLife '04 Kasten: Photoalben direkt aus dem Mac	14
TIPA Awards	Tipa: Die besten Fotoprodukte des Jahres 2004 Nikon D70; Canon 1D Mk II; Olympus Camedia C-310 Zoom; SanDisk Ultra II; Sony Cybershot DSC-T1; Konica Minolta A2; Lexar JumpDrive Familie; Epson Perfection 4870 Photo; Kodak 6800 Digital Printer; Hewlett Packard 130; Adobe Photoshop CS; Nikon Coolscan LS 50 ED; Epson Stylus Photo R800; Sony DSR-PD170; Canon EOS 30v Date / 33V Date; Olympus mju-III 80; Sigma 1:2,8-4,0/17-35 mm;	

	Canon Data Verification Kit DVK-E2; 50 Jahre Kodak Tri-X; Kodak BW 400 CN; Imacon Flextight 949; Olympus 1:2,0/150mm; Panasonic SV- AV50 D; Canon 300D; Agfa d-lab.1	16
Praxis	Scanner: Modellpflege bei Konica Minolta wird der Scan Dual IV KB-Scanner aufgemotzt	20
Aktuell	Colour Art Photo-Schweiz feiert 25-jähriges Bestehen	21
Aktuell	Drei neue Easy-Share Kameras von Kodak – mit Druckerterminal EasyShare CX7530; EasyShare CX7330; EasyShare DX7440	21
PR-Anzeige	Fujifilm inkjet Medien von FUJI HUNT für perfekte Tintenstrahlausdrucke im digitalen Workflow	22
Aktuell	Ilford-Workshop über Digitalsysteme bereits zum 8. Mal durchgeführt	23
Aktuell	Euro Press Photo Awards 2004	24
Aktuell	Nikons «Rote-Augen-Reduktion»	24
Aktuell	Card Safe – Speicherkartenschutz (Card Safe System von Gepe)	25
Aktuell	Fujifilm: «Echte» Fotos vom Handy	25
Aktuell	Walther Rahmen bei Image Trade	25
Aktuell	Modellpflege mit mehr Pixeln: Konica Minolta Dimage G600	26
Aktuell	PalmOne: 1,2-Megapixel-Kamera: PalmOne Zire 72; Zire 31	27
Aktuell	Bron vom PC/Mac ferngesteuert: Grafit A RFS	27
Aktuell	Neuer, schöner, digitaler: Tevy	27
Für Sie gelesen	JPEG-Lizenzen: Forgent klagt	28
3 Fragen	Markus Weber	28
Aktuell	80 Jahre G.A. Facchinetti	28
Aktuell	Hama: Taschen schützen Digicams	29
Aktuell	Fotointern in Münsingen	29
Aktuell	Tauchgehäuse für FinePix F420: Unterwassergehäuse (WP-FX420)	30
Aktuell	Leica R-Modul: Promotion	30
Aktuell	Cyra-Linie im Fujicolor-Labor	30
Aktuell	Olympus setzt auf Verpackung: Kleinbildmodell u[mju:]II	30
Aktuell	Cokin bringt Infrarot-Filter: 007	31
Aktuell	Digital Flash D220 als Zusatzblitz	31
Aktuell	Photoshop erkennt Foveon-RAW	31

Ausgabe 9/04 vom 01.06.2004

Interview	Engelberger: Speicherkarten sind der Film der digitalen Fotografie (Interview mit Roger Engelberger und Kurt Moser)	1
Beilage	Canon Collection, Sommer 2004	
VFS	Paul Schenk Ausbildungsreform des Fotografenberufes	5
Marktübersicht	8 megapixel Die Pixelmonster mit dem neuen Sony-Sensor stellen sich dem Vergleich Canon Pro 1, Konica Minolta A2, Nikon 8700, Olympus C-8080, Sony F828 Kasten Auslöseverzögerung,Lieferanten , 8 megapixel kompaktkameras	7
Praxis	Luftbilder: Villen in Vogelperspektive von der langen Stange aus fotografiert Hans Auer	12
Fotofachhandel	verbrechen Alles was man zur Vorbeugung tut, ist besser als nichts zu tun Was tun? , Einbruchdiebstähle Kanton Zürich	15
Aktuell	Sanyo: Nachfolgerin für Xacti S1, Lucky Film: Die Chinesen kommen	16
Aktuell	CBC druckt ganz gross am Kiosk	18
PR-Anzeige	Pentax p-page: Powercam, Protection, Partner	19
Aktuell	Klein, handlich und übersichtlich: HP Photosmart R707 mit 5 Mpix	20
Aktuell	Canon PowerShot S60: Neue Wege	21
Aktuell	Multimedia Karte jetzt mit 1 GB	21
Aktuell	Konica Minolta Minilab in Betrieb	22
Aktuell	Kodak Profis: On the Road again	22
3 Fragen	Sanezumi Ogimachi	23
Aktuell	PMA hat Fotokioske untersucht	23

Aktuell	Compit erweitert Produktpalette	23
<u>Ausgabe 10/04 vom 15.06.2004</u>		
Interview	Kodak: Wir werden die Digitalkameras von Lausanne aus vertreiben (Interview mit Jean-Luc Piquet)	1
Beilage	Imacon News	
VFS	Paul Schenk Ein Tag mit den LAP Kandidatinnen im Tierpark	5
Praxis	Vollformat Die neue Kodak DSC Pro SLR/n im Praxistest: Was bringt der neue CMOS-Sensor dsc pro slrr: techn. Daten,	6
Neuheiten	Samsung Das Neuheiten-Programm für 2004 mit praxisorientierter Modellstrategie	12
Praxis	Epson Flachbettscanner verbindet die Vorzüge von Film- und Aufsichtmodellen	15
Labor	Agfa Die deutschen Fujicolor-Labore sind mit dem d-ws bereit für die digitale Bilderflut Kasten: Digitalbilder wohin?	19 20
Vorschau	Photokina Imaging is more – Die ganze Welt von Bildtechnik und Bildkommunikation Kasten: Wichtigstes in Kürze	21 21
Aktuell	Fujifilm bringt FinePix A340	23
Aktuell	Injektprinting: Drucken mit RIP	23
Aktuell	Neue Festbrennweite von Nikon (23
Aktuell	Varta Photo Akku mit 2300 mAh	24
Aktuell	Soligor: CD-Brenner für unterwegs	24
Aktuell	in letzter minute Pentas bringt D-SLR für 900 Dollar	24
Aktuell	Bildertank von Sony mit 40 GB	24
Aktuell	Magnetische Filter von Cokin	25
Aktuell	Preise für Flash Memory fallen	25
Aktuell	Carl Zeiss produziert jetzt in China	25
Aktuell	Pentax Optio MX kommt im Juli	26
Aktuell	Selected Views No. 6 erschienen	26
Aktuell	Auszeichnung für Leica World	26
Aktuell	Giga 3 von Jobo speichert Bilder	27
Aktuell	Gesucht: Reisefotograf 2004	27
Aktuell	Canon EOS 300D bald in Schwarz?	27
Aktuell	Mit Kodak zur Olympiade	27
Aktuell	ypp Studienreise nach Holland	28
Aktuell	Neue Akkus für Sigma SD-10	28
Aktuell	Workshop: Reisen und Fotografie	28
Aktuell	Personelle Änderungen bei Leica	28
Aktuell	Kinofilm wird umweltfreundlicher	28
Aktuell	Olympus: Flachmann in Ferrarirot	29
Aktuell	Schweizer Pressfoto Award 2004	29
Aktuell	Swiss Press Photo 2004 gesucht	29
Aktuell	Interteam: Fotoausstellung	30
Aktuell	DxO Optics entfernt Bildfehler	30
Aktuell	Vevey im Zeichen der Image , '04	30
Aktuell	Sie suchen? – Wir liefern	30
Aktuell	personelles: Wechsel bei Ilford	31
Aktuell	Einführung Flex Color 4.0	31
Drei Fragen	Corinne Morgeneegg, Filialeleiterin bei Foto Morgeness in Fällanden	31
Aktuell	SanDisk Micro: Schlank und potent	31
Aktuell	Pro Ciné zeigt Neuheiten	31
Aktuell	Sommerkurse in Cambridge	31

Ausgabe 11/04 vom 02.07.2004

Interview	Panasonic: «Wir stellen hauptsächlich Produkte für den Consumermarkt her» (Interview mit Michiharu Uematsu)	1
VFS	Paul Schenk Schnupperlehre und die neuen Fotoberufe	5
Fotofachhandel	Filmkompakte: Nikon steigt aus	5
Wissen	Inkjet Fotopapiere Grosse Auswahl für fotorealistische Bilder aus Desktop-Druckern Gert Koshofer	7
Marktübersicht	Avery Dennison Zweckform, Canon, Emtec, Epson, Ferrania, Folex, Fujifilm, Geha-Hardcopy, Geha-Werke, Hahnemühle DFA, Hewlett-Packard, ICI Imagedata	8
Marktübersicht	Ilford Imaging, Kodak, Konica-Minalta, Lexmark, Maco Photo Products, Mitsubishi HiTec Paper, m-real Zanders, Pelikan Hardcopy, Felix Schoeller, Sihl + Eika, Sigel	10
Marktübersicht	Star Coating, Tetenal, Tura, Verbatim, Anmerkungen	11
Wissen	inkjet fotopapiere Grosse Auswahl für fotorealistische Bilder aus Desktop-Druckern Gert Koshofer	12
	Kasten Wie geht Textildruck mit Inkjet?	
Aktuell	Klein, aber oho: Fujifilm F440/ 450	15
Aktuell	Bund spricht Mittel für Fotografie	15
Aktuell	Fitnessprogramm für Monitore	16
Aktuell	Baryt Inkjet Papier von Oriental	16
Aktuell	Neue Inkjet-Papiere von HP	16
Aktuell	Agfa findet CH-Vertriebspartner	16
Aktuell	Leistungsstarke Sigma-Blitzgeräte	16
Aktuell	HP: Farbmanagement für Profis	16
Aktuell	Meer Accessoires für Exilimkameras	18
Aktuell	Tamron legt Brennweite zu	18
Aktuell	MMC-Karten holen auf	18
Aktuell	Leica erzielt Höchstpreis	18
Aktuell	Superweitwinkel für *istD	18
Aktuell	Kodak und Lexar: Speicherkarten	18
Aktuell	Seagate Mikro-Festplatte	18
Aktuell	Fotomarkt Biel	18
Aktuell	Engelberger bringt neue Polaroid	21
Aktuell	Noritsu dDP-411 ist jetzt lieferbar	21
Aktuell	Polaroid für Kids und Brautleute	21
Drei Fragen	Brigitte Lattmann, Fotoatelier in Aarau	21
Aktuell	Fotocentrum wird Euromediahouse	22
Aktuell	Agfa analysiert Geschäftsmodelle	22
Aktuell	für sie gelesen (Nokia engagiert Rankin / GMC vertreibt Remington Produkte Kommen billige digitale SLR-Kameras?)	22

Ausgabe 12/04 vom 02.08..2004

Interview	fotofachberuf: «Quantensprung in der Ausbildungsqualität» (Interview mit Peter Schmid und Columban Ruffner)	1
VFS	Paul Schenk Arbeitszeugnis: Wahrheit der Wohlwollen Kasten: Einbruchserie bei Yashica AG	4 4
Lehrabschlussprüfungen Lap 2004:	Das Berufsbild im Fotofachhandel ändert sich – doch die Qualität bleibt hoch	6
Ausbildung	fotofachberuf Das neue Berufsbild bringt frischen Schwung in unsere Branche Kasten profil Ausstattung des Lehrbetriebes	12 12
Ausbildung	profil Typische Arbeiten eines Lehrlings im Lehrbetrieb Kasten profil Spezialisierung Lehrbetrieb	13 13
Nachwuchs	sasjf Jugendfotowettbewerb passt sich den neuen Trends an – das Ziel jedoch bleibt	14

Output	pixma Canon will mit neuer Technologie die Führung im Inkjet-Rennen übernehmen Kasten Die neuen Modelle auf einen Blick	19 19
Aktuell	Die Post «repariert» Kameras	21
Aktuell	Fotohandy mit 3 MPix und 3x- Zoom	21
Aktuell	Kyocera Finecam M4 10R 10x- Zoom	21
Wirtschaft	iha gfk wirtschaft Entwicklung des Kameramarktes nach Kanälen	23
Aktuell	Bananenförmige Batterien?	24
Aktuell	Rollei Prego dp6300 mit 6,3 Mpix	24
Aktuell	Tokyo-Video-Festival 2004	24
Aktuell	Internetforum im neuen Look	24
Aktuell	Agfa S/W-Fotowettbewerb	24
Aktuell	George Eastmans 150. Geburtstag	24
Aktuell	Neue Modelle von Panasonic	25
Aktuell	Konica Minolta: Fünf neue Modelle mit grossem Zoom und vielen Pixeln	25
Aktuell	2. Generation der Berufsprüfungen	26
Aktuell	Minolta Minilab R2 jetzt lieferbar	26
Aktuell	Nachtrag: Permajet Inkjet-Papier	27
Aktuell	MMC-Karten holen auf	27
Aktuell	Hama: Energie für alle	27
Drei Fragen	Urs Stahel, Kurator und Autor am Fotomuseum	28
Aktuell	Open House bei CPP für Mitsubishi	28
Aktuell	Fokussieren auf die Umwelt	28
Aktuell	IT erobert Consumer Electronics	29
Aktuell	Neue Fotokurse im Image House	30
Aktuell	Elinchrom: Style Kompaktblitze	30

Ausgabe 13/04 vom 01.09...2004

Interview	Pro Ciné: «Wir haben uns dem Markt angepasst – mit Erfolg» (Interview mit Roland Waller)	1
VFS	Paul Schenk Mwst: Neuer Saldosteuersatz für Fotogeschäfte	5
Marktübersicht	Fotokioske: Die Schnittstellen für das digitale Bildergeschäft liegen im Trend Kasten: Erfahrungen aus den USA	6 12
Professional	Digitalrückteile: Mobilität über alles – die Profis verlangen einfache Systeme	14
Professional	Technische Daten: Mobile Digitalrückteile mit 22 Mpix	17
Photokina	Fototrends 2005: Die digitale Kamera als Säule des Foto- und Imagingmarktes Kasten: Wichtigstes in Kürze, Besucher aus der Schweiz	18 18
Professional	Tutanchamun: Wie die Bilder zum Katalog «Das Goldene Jenseits» in Kairo entstanden	20
PR-Anzeige	Finepix: Die Kamera im Dienste der Wahrheitsfindung bei der Kantonspolizei St. Gallen	22
Professional	Inkjet: Canon Pixma Familie erhält Zuwachs durch sechs neue Modelle	23
PR-Anzeige	Kodak Express online: Fotobestellungen via Internet direkt am Minilab printen	24
Photokina	Minolta digital: Wann kommt die digitale SLR von Konica Minolta auf den Markt	25
Aktuell	Fuji: Colormanagement Workshop	26
Aktuell	Sony Ericsson: Panoramafunktion	26
Aktuell	Begegnungen in Ostafrika	26
Aktuell	Super8 & Co vom Profi digitalisiert	26
Aktuell	Bieler Fototage: Reportagen sind in	26
Aktuell	Professional Imaging 2005: Aussteller jetzt anmelden	27
Aktuell	Roadshow mit heissen Rhythmen	27
Drei Fragen	Bruno Jaeggi Händler für Fachoccasionen	27
Aktuell	Neuheiten aus dem Hause Fujifilm: E-Serie und grössere Displays	28
Aktuell	Ricoh Caplio GX: Stets dem Besonderen verpflichtet	29

Aktuell	Henri Cartier-Bresson ist nicht mehr	30
Aktuell	US-Markt: Wer wird Leader?	30
Aktuell	In letzter Minute Agfa Consumer Imaging wird selbstständig	30
Aktuell	Pentax: Neue Makros für Digi-SLR	30
Aktuell	Hasselblad und Imacon: Heirat	30
Aktuell	Sony Overseas lagert Service aus	30
Aktuell	Consumer Imaging Markt Schweiz: Thesen und Visionen	31
Aktuell	Fuji S3 Pro: erweiterte Funktionen	31

Ausgabe 14/04 vom 15.09.2004

Interview	Agfa «Die Eigenständigkeit gibt uns mehr Möglichkeiten im Markt» (Interview mit Walter Weber)	1
VFS	Paul Schenk Gebrannte «Kinder» prüfen gebrannte CDs	5
Marktübersicht	Megazooms Die kompakten Digitalkameras kommen mit 10fach und mehr Zoombereich (Canon Powershot S1 / Fujifilm S5000 / Kodak DX 6490 / Konica Minolta Z2 / Koica Minolta Z3 / Kyocera M410R / Panasonic Lumix DMC-FZ10 / Rolleiu dp3210)	6-10
	Kasten Verschiedene Antishake	6
	Technische Daten Kompakte mit 10- und 12fach – Zooms	10
Professional location	Entfesselt Funkauslösung für Blitze und Kameras erleichtern die Arbeit on 12	Funkfernauslösezubehör: Technische
Daten auf einen Blick		15
Beilage	grosse Fotointern Leserumfrage – Diese 85 Superpreise gibt es zu gewinnen	Beilage
Marktübersicht	Mobil Taugt denn das mobile Licht wirklich was der Hochglanz-Prospekt verspricht? (BalcarAQPack / Broncolor Mobil / Elinchrom Freestyle / Hensel Premium / Lumedyne P4BX / Novoflex Flashart 400 / Profoto Pro 7b / Quantum QPack / Visatec Litepac)	18
Marktübersicht	Akkugeneratoren: Technische Daten auf einen Blick	19
Photokina	Schweizer Firmen Was findet sich wo an der Weltmesse der Fotografie 2004?	21
	Kasten Was ist wo auf der photokina?	21
Aktuell	Wie lange halten Prints?	22
Aktuell	Casio QV-R61 und Exilim EX-P700	22
Aktuell	Konica-Minolta: Details bekannt	22
Aktuell	mac-tipp iDisk für Datentransfer	23
Aktuell	Agfa Drucksystem findet Anklang	23
Für sie gelesen	Kodak kauft bei Halbleiterhersteller ein	23
	Sigma: «Ja, wir haben retuschiert»	23
PR-Anzeige	(Fujifilm) Creative Photo Basel: Das Geheimnis des Erfolgs liegt in der individuellen und professionellen Betreuung	24
Aktuell	Cullmann Neuheiten (34 AF Digital)	25
Aktuell	Epson Flachbettscanner	25
Aktuell	Kodak Lab Resource Center	25
Aktuell	Konica Minolta Dimage A200	26
Aktuell	Bald Flash Card mit 2 Terabyte?	26
Aktuell	Leica CM Zoom: Zeitlos, analog	26
PR-Anzeige	Pentax p-page : Premium / Preview / Peak Number 12 / Presence	27
Aktuell	Pentax Neuheiten (Optio S 5i / Optio X / Optio 750Z)	28
Aktuell	Olympus mju mini	28
Aktuell	Canon Powershot G6	29
Aktuell	Sony T3 und L1	29
	Kasten personelles Neuer Sales Manager bei Fujifilm (Hansueli Höhn)	29
Drei Fragen	Sascha Laue Leiter der Photogalerie 94	30
Aktuell	Leica ergänzt Ultravid-Linie	31
Aktuell	Kasten Ilford GB am Ende	31

Ausgabe 15/04 vom 01.10.2004

Interview	Kodak «Wir sind eigentlich eine Firma für Verbrauchsmaterial» (Interview mit Bernard Masson)	1
VFS	Paul Schenk Berufe, die es künftig nicht mehr geben wird	5
	Events Fuji ruft zu den Euro Press Awards 2005 / Retro-Technica für Technikfreaks	5
Photokina	High Lights Profikameras und Liebhaberstücke – auf dem Messerudgang fanden wir alles (Canon EOS-1Ds Mark II / Canoscan 9950F / Canoscan 8400 / Canoscan 4200F / Epson R-D1 / F3200 / P-2000 / Stylus RX420 / Hasselblad H1D / HC 1:4/120mm Makro / HC 1:2,2/100mm / HC 1:4,5/300 / Jenoptik eMontion 22 / Konica Minolta Dynax 7 Digital / 1:2,8/17-35mm / 1:2,8/28-75mm / VC-70 / Leica Summilux-M 1:1,4/50mm Asph / R-Modul / Mamiya ZD / Metz SCA-3002 / SCA-3202 / Nikon F6 / D2X/ Olympus E-300 / C-370 / C-470 /Pentax *istDs / Profoto Pro-B2 1200 / Ricoh Caplio R1 / Rollei Prego da32 / da4 / da6 / dp4 / dk6300 / dk4010 / dk5100 / ek230 / ek250 / Minidigi / RVS1500 / RVS2000 / Sinar F3 / Zeiss)	6
Photokina	Kasten Kodak Image Link Drucksystem	6
Photokina	Kasten Neuer Speicher-Standard	7
Photokina	Kasten Ausgefeilt: Fujifilm Frontier 570	9
Photokina	Nikon 12 Megapixel und 5 Bilder pro Sekunde: D2X, analoge F6 und weitere Neuheiten	13
Photokina	Olympus Die breite Palette von kompakten mit bis zu 7Mpix und dem neuen E-Modell	17
Photokina	Canon EOS-1Ds Mark II mit 16 Mpix: Kleinbild macht dem Mittelformat die Pixel streitig	18
PR-Anzeige	Printpix: Fujifilm bietet dem Fotofachhandel die perfekte Lösung für das Zusatzgeschäft	20
Photokina	JVC Die Camcorder werden voll digital, dank leistungsfähigen Speicherkarten	21
Photokina	Kowa spektiv td-t Der digitale Blick in die Ferne mit einer Brennweite von 450 bis 1350 mm	22
Photokina	Pentax Die kleine *ist Ds – Profi-Feeling ins digitale Amateurlager transportiert	23
Labor	Webalben Sichere Bilddatenspeicherung und einfaches Handling über Online-Server	24
Labor	Kasten Was bieten die einzelnen Labore?	25
ISFL	Marketing Forum Die Fotobranche im Dialog: Erfolgreiches Podiumsgespräch	26
Aktuell	Mac-Tipp iChat: Kommunikation pur	29
	Kasten Java: Kodak klagt gegen Sun	29
Drei Fragen	Werner Rudin Mitbesitzer der Schweizer Werbeagentur «Trio»	30
Aktuell	Kodak und IBM produzieren CMOS	30
	Kasten Kodak schliesst in Australien	30
Aktuell	Nachruf Hans Heinrich Isler	31
Aktuell	Adobe CS-Zertifizierung	31

Jubiläums-Ausgabe 10 Jahre 16/04 vom 15.10.2004

Interview	Fotointern «Die Brancheninformation ist unser wichtigster Auftrag» (Interview mit Urs Tillmanns)	1
VFS	Heiri Mächler Womit darf der Fotohandel noch Geld verdienen?	5
Für sie gelesen	Japan: Nikon im Sommer auf Platz drei / Weltweit 21% haben ein Kamerahandy / Auch in Indien fotografiert man digital	5
Photokina	Übersicht Aus dem reichen Segen der Neuheiten an der Weltmesse der Fotografie Delkin Burnaway / Fujifilm Finepix S3 Pro / Quicksnap Smart Flash / C1 Zoom56u / C1 Zoom 56s / Zoom 90V / Zoom Date90V / MP-100 / Hama / HP Photosmart R507 / Photosmart 375 / Kodak EasyShare DX7590 / EasyShare Druckerstation / Minox DD 4211/ DD200 / Olympus m:robe VA-1 / Pentax Option S50 / Ricoh Caplio R1 RZ1 / Samsung V70 V6 /Digimax U-CA501/50S / Digimax A6 / A5 / Sandisk Extreme III CompactFlash / Media Player SPA / Sanyo Xacti A5 / C4 / Sony Cybershot V3/ Sunpak G-Flash	6
	Kasten Speicherkarten von Agfa	6
	Kasten Cumpler: Taschen und Schuhe	7
	Kasten Klingender Name: Contax	8
	Kasten Polaroid mit Foveon-Sensor	10
	Kasten Bemerkenswert: Zeiss Ikon	11
10 Jahre	Fotointern Das Jahrzehnt des digitalen Umbruchs im Spiegel einer Insiderzeitschrift 1994 Crossfield Celsis 160 / Espio 140 / fotointern / Canon EOS1n / 1995 Kodak DC40 / Rollei Chip-pack / Polaroid 636 AF / 1995/96 APS-system / 1996 Nikon F5 / Computerintern / Contax AX / Ausbildungszentrum ZEF / 1997 Agfa Digimax / Fujix Pictography 4000 / 1998 Hasselblad XPan / Pentax 645N / Gretag Masterflex / Fujifilm MX-700 / 1998 Olympus Camedia C-1400L / Alpa Mittelformat / Nikon	

	Pronea S / Minolta Vectis S-1 / 1999 Phasone Lightphase 7 Sony DSC-D700 / APS Neuheiten / Kodak DCS 660/650 / Canon Powershot S-20 / Agfa d-lab.3 / 2000 Sinarback 23 / Fujifilm Super-CCD / Samsung Digimax und Music Player / Olympus Camedia C-2100 / Minolta Dynax 7 / Kodak digitalback / 2001 Nikon D1x / Fujifilm Frontier 330 / Contax T3 / Canon EOSA-1v / 2002 Leica M7 / Sinar p3 / 2002 Sinar Digitalback 22 Mpix / Kamerahandys / Kodak EasyShare / 2003 Olympus 4/3-System / Minolta Dimage A1Canon EASO 300D / 2004 Canon EOS-1Ds Mark II Vollformat	14-31
Film	Filme Die Dekade des unbeachteten Fortschritts: Was in den Filmen alles besser wurde	35
Film	aps Die drei Formate	35
Film	a-41 Monochrome Bilder	37
Film	photokina Die neuesten Filme	39
Professional	software Neue Plug-Ins von Kodak-Tochter ASF erweitern Funktionen für Photoshop	41
Professional	Datenübergabe Verschlungene Wege von der Aufnahme bis zum Druck	43
	Kasten Eigene Wege des Bildes	43
Reportage	Tierfotografie Der Löwe auf dem Laufband – wie wilde Tiere in die Werbung kommen	46
Professional	Bildsprache Die Anforderungen an eine Fotografie für Verpackungen	48
Projektion	Heimkino Der moderne Diaabend wird digital projiziert – mit dem Beamer	52
	Kasten Was heisst eigentlich ANSI?	52
Projektion	Beamer und ihre Standards	53
Projektion	Liesegang Piccadilly Heimkino	53
Projektion	Kindermann mit All-in-One	53
Projektion	Welches Projektionsmedium eignet sich wofür	53
	Kasten Rollei RVS 1500/2000	53
Aktuell	Thomas Ulrich live zu erleben	55
Aktuell	Speicherplatz für unterwegs	55
Aktuell	Ein Kamera-Winzling, der erstaunlich gute Bilder macht	56
Aktuell	Neues MAZ-Programm erschienen	58
Aktuell	Weiterbildung am SMI	58
Aktuell	YPP: Verkaufsschulung und Konzertfotografie: Zwei Seminare	58
Aktuell	Nachruf Richard Avedon gestorben	60
Aktuell	Digit! Ausgabe 5 erschienen	60
Für sie gelesen	Megapixel für Handykameras kommen	60
	Konica Minolta: Firmware für Z3	60
PR-Anzeige	Pentax p-page: Pioneer / Precise Power / Proclamation	61
PR-Anzeige	Studio Patrick konsequente Umsetzung eines digitalenWorkflow mit dem Frontier LP 1500 (Fujifilm)	62
Aktuell	Kingston steigert Karten-Kapazität	63
Aktuell	Tura füllt Lücken im Sortiment	63
Aktuell	Toshiba und Glyn: Speicherkarten	63
Fotohandy	Mobile imaging: Die Trendhandys kommen in Europa mit 1 bis 1,3 Megapixel Auflösung	64
	Kasten Test: Siemens S65 mit 1,3 Mpix	64
Aktuell	Kodak Weihnachtspromotion	66
Drei Fragen	Martina Oeschger Fotofachangestellte bei Foto Morgenegg	66

Ausgabe 17/04 vom 01.11.2004

Interview	Minolta: «300'000 Besitzer analoger Minolta SLR sind die Zielkundschaft» (Interview mit Franz Rehmann)	1
VFS	Paul Schenk Präsident des VFS Leserbrief eines verärgerten Kunden	5
Photokina	professional Licht, Stative und Digitalbacks: Wichtige Helfer im Profistudio	6
Photokina	Kasten Hasselblad bereinigt Sortiment	9
Photokina	Bronica Kameras verschwinden	11
Marktübersicht	Optik Objektivbauer vor Herausforderungen: Jetzt kommen «digitale» Fisheye Objektive	14
Marktübersicht	Weitwinkelobjektive Technische Daten auf einen Blick	17
Professional	Nikon f6 «0.0 Pixel» und keine Kompromisse: Die F6 ist mehr als eine Alibi-Übung	18
Professional	Nikon f6 Technische Daten	20

Aktuell	Leserumfrage: Gewinner/innen	21
Aktuell	Kolonko: Schwarzweiss in Peru	22
Aktuell	Samsung: 5 Mpix Fotohandy	22
Aktuell	Externer Datenspeicher mit Akku	22
Für sie gelesen	Corel übernimmt Jasc / 23 Prozent Digitalprints / Kyocera verlässt den Namen Yashica / Honeywell prozessiert gegen 34 Firmen	22
Aktuell	mac-tipp DVD Studio Pro 3: Im Kino	23
Aktuell	Das Fotoquartett: Jetzt bestellen	23
Aktuell	Kasten Advance 04: Audio-/Video-Messe	23

Ausgabe 18/04 vom 15.11.2004

Interview	Samsung: «Wir haben keine Kamera mehr unter 4 Megapixel» (Interview mit Marcel Conzelmann)	1
VFS	Die nächste Grippewelle kommt bestimmt. Was tun? Paul Schenk	5
Für Sie gelesen	Handy mit Fuji Super CCD? / Fotos und Musik für unterwegs / Verkauf digitaler Kameras verlangsamt / American Photo kürt 157 Gewinner	5
Labor	Kodak Renens schliesst die Bildproduktion - was bedeutet das für den Fotofachhandel?	7
Trend	Lifestyle Die Kamera als Schmuckstück in der Hosentasche – bei höchster Bildqualität (BenQ DC E40 / Canon Ixus i5 / Casio Exilim EX-Z50 / Fujifilm F450 / Konica Minolta X50 Olympus Ferrari IP109 / Olympus Mini Mju / Panasonic DMC-FX7 / Pentax Optio X Ricoh Caplio R1 / Samsung U-CA4 / Sony Cybershot T1/T3) Kasten Die Klasse bis zwei Megapixel	8 – 14 8
Photokina	Labor Die wichtigsten Neuheiten im professionellen Workflow für die Bildausgabe	16
Professional	Canon Holt Kleinbild bald Mittelformat ein? EOS-1Ds Mark II mit 16,7 Mpix im Vollformat	22
Professional	EOS 1Ds Mark II Technische Daten	23
PR-Anzeige	Frontier 570 Orientierung an neuesten Technologien – der neue Massstab bei digitalen Minilabs (Fujifilm)	24
Aktuell	Die neue AgfaPhoto ist gestartet	25
Drei Fragen	Claus Pfisterer Fotostudio Zimmermann in Rheinfelden	25
Aktuell	Engelberger: Die erste Hausmesse «imaging 04» IN Bern war ein Erfolg	27
Aktuell	Panasonic: neue Batterielinie	28
Aktuell	Kasten Transflash Karten kommen	28
Aktuell	Das beste Pressebild: EPPA 2005	28
Aktuell	Kasten VFS sucht Bilder von Lehrlingen	28
Aktuell	Ziegler «Zu uns kommen heute die Kameras, die sonst keiner mehr reparieren kann»	29
Aktuell	Perrot liefert jetzt Minox	30
Aktuell	Scanner kann man mieten	30
Aktuell	Sony. Noch ein Memory Stick?	30
Aktuell	Kingston lanciert neue Website	31
Aktuell	Kasten Fujifilm verlinkt Heimkino-Geräte	31
Aktuell	Fujifilm: Nukleinsäure-Extraktion	31
Aktuell	Bilder-Wettbewerb: Bahn «Utopia»	31

Ausgabe 19/04 vom 01.12.2004

Interview	GMC «Wir glauben an den Fachhandel – wer diversifiziert, überlebt» (Interview mit Michel Ungricht, Leo Rikli)	1
Interview	Kasten Wer ist Rayovac?	3
VFS	Fotofachgeschäft oder Internetanbieter?	5
Fotofachhandel	Fotowettbewerb für Lehrlinge	5
Praxis	Spiegelreflex Die Olympus E-300 fällt auf durch ihr Design – und was leistet sie?	7
Praxis	e300 Technische Daten auf einen Blick	9
Praxis	Minolta Dynax 7D: Integrierter Bildstabilisator – mit jedem Objektiv kombinierbar	11
Praxis	Dynax 7d Die technischen Daten	13
Beilage	Canon Collection Herbst/Winter 2004/2005	Beilage

Professional	in action Claes Axstal fotografiert Autos, Boote und Flugzeuge mit Blitz – aus der Luft	14
Aktuell	Sinar entlässt 53 Mitarbeiter	17
Aktuell	Das neue Twixtel 31 ist erschienen	17
Aktuell	Casio geht bis 40m unter Wasser	17
Aktuell	Paint Shop Pro in zwei Versionen	17
PR-Anzeige	Fujicolor Grosslabor Der attraktive Bilderservice für den Fotofachhandel – in höchster Qualität (Fujifilm)	18
Aktuell	mac-tipp iPod Photo, der Bildertank	19
Aktuell	Epsons L-500V: grosses Display	19
Aktuell	The Selection vfg zum siebten	20
Aktuell	Panasonic: Webcam überwacht	20
Aktuell	Wem gehören die Bilder?	20
Aktuell	Rollei: Goldener Mittelweg?	20
Aktuell	Bundesgericht als Fotojury?	20
PR-Anzeige	Pentax p-page. Potency / Pocketful / Pentax Family / patrick's 2005 / Personnel / Pointed	21
Aktuell	Fujifilm: Kamerapaket zur Weihnacht	22
Drei Fragen	Felix Brunner ImagePoint	22
Für Sie gelesen	Nikon Inc. Verdreifacht Profit / Olympus will mehr selbst produzieren / Kauft Corbis die Bildagentur Zefa? / Agfa veräussert Typografie	22

Ausgabe 20/04 vom 15.12.2004

Interview	fujifilm «Wir sehen den Fachhandel als einen unserer wichtigsten Partner» (Interview mit Jacques Stähli)	1
Interview	Kasten Neue Verkaufsorganisation	3
VFS	Konkurrenz oder Herausforderung: Das gedruckte Bild Paul Schenk	5
Fotofachhandel	Fotokunst zu den Menschen	5
Professional	Dauerlicht Halogen, HMI-Licht oder Leuchtstoffröhren: Dauerlicht erlebt eine Renaissance	6
Professional	Dauerlicht Eine Auswahl im Überblick	9
Report	Fujifilm Neue Verkaufsorganisation, um die Bedürfnisse des Fachhandels noch besser abzudecken	10
Labor	ftobuch24 Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft gibt's Fotoalben direkt ab Digitaldaten	13
Praxis	Crossover Die zweite Generation der Video- und Digicamkombinationen: mehr Pixel (Pentax Optio mx4 vs Sanyo Xacti C4)	14
Kasten	Optio mx4 und xact x4 Technik	15
Professional	Hasselblad Die Digital-Mittelformat-Lösung aus der Kooperation Imacon und Hasselblad	17
Professional	Hasselblad hd1 Technische Daten	17
Professional	Kasten CH: Hasselblad und Imacon	17
Mobile imaging	Fotohandy Sind 1,3 Megapixel wirklich schon reif, Kamera genannt zu werden?	19
Praxis	Pentax Bei der *ist DS ist konsequent jede Möglichkeit zur Miniaturisierung genutzt	20
Aktuell	YPP: 6. Generalversammlung, 5. Jubiläum und ein neuer Vorstand	22
Aktuell	Rollei dk4010 mit Zehnfachzoom	25
Aktuell	Abschied vom Diaprojektor	25
Professional	Wettbewerb «Kommunikation»	26
Professional	Stutz: Vorwärtsstrategie	26
Professional	bbt / vfs Weg frei für Fotofachmann	26
Professional	Medalight Digital Imaging Box	26
Professional	Javelin Schneidemaschinen	26
Professional	Agfa und Typon nutzen Synergien	27
Professional	GraphicArt in Zürich	27
Professional	Rollei: Weitwinkel mit dr5100	27
Professional	Kasten Tekno an neuer Adresse	27
Aktuell	Expo Morschach 2005	28
Aktuell	Zeitsignatur: Digitale Unterschrift	28

Aktuell	SanDisk Photo Album	28
Aktuell	Welcher (Kingston) Speicher passt?	29
Aktuell	Kasten Kodak Labor Bilderpromotion	29
Aktuell	Neue Produkte bei Profot	29
Drei Fragen	Hans R. Kunz Fotoschule	30